

L. REUTERI
LRE 02

L. RHAMNOSUS
LR06

BẰNG CHỨNG KHOA HỌC
CỦA 2 CHỦNG LỢI KHUẨN TRONG
LỢI KHUẨN BAO PHIM SIMBIOSISTE

Theo Tổ chức Y tế thế giới WHO, men vi sinh (Probiotic) được xem là tốt khi đáp ứng đủ 5 tiêu chí:

- ✓ Chế phẩm chứa vi sinh vật sống.
- ✓ Đảm bảo liều lợi khuẩn cho đến hết hạn sử dụng (tối thiểu 10^8 đơn vị).
- ✓ Xác định cụ thể chi, loài, chủng và được phân lập tới chủng.
- ✓ Hiệu quả được chứng minh qua các nghiên cứu lâm sàng có đối chứng trên người.
- ✓ Có bằng chứng về độ an toàn trên người.

Hiện nay, lợi khuẩn bao phim Simbiosistem thuộc thương hiệu Dược phẩm Buona (Italy) đã được nhập khẩu nguyên hộp và phân phối chính thức tại Việt Nam. Đây là một trong số rất ít sản phẩm men vi sinh trên thị trường được xác định cụ thể chi, loài, chủng và được phân lập tới chủng: *Lactobacillus rhamnosus* LR06, *Lactobacillus reuteri* LRE02.

Dưới đây là tổng hợp một số nghiên cứu tiêu biểu về bằng chứng tác dụng, tính an toàn của 2 chủng lợi khuẩn trong men vi sinh Simbiosistem này.

Mục lục

5

01 L. RHAMNOSUS LR06

Một số bằng chứng khoa học tiêu biểu về hiệu quả và tính an toàn

- 6 01 Đánh giá tác động ức chế invitro của các chủng lợi khuẩn cụ thể trên các chủng Escherichia coli khác nhau
- 7 02 Việc sử dụng lợi khuẩn trong các bệnh về đường tiêu hóa ở trẻ em: một báo cáo tổng quan bởi các chuyên gia Mỹ La Tinh
- 9 03 Probiotic trong phòng ngừa tiêu chảy liên quan đến kháng sinh (ADD) ở trẻ em (Review)
- 10 04 Probiotic trong phòng ngừa tiêu chảy liên quan đến kháng sinh (ADD) ở trẻ em
- 12 05 Thử nghiệm lâm sàng: Hiệu quả của Lactobacillus rhamnosus (E/N, Oxy, Pen) trong phòng ngừa tiêu chảy liên quan đến kháng sinh ở trẻ em
- 12 06 Probiotic và tiêu chảy truyền nhiễm
- 13 07 Tiềm năng của Lactobacillus Rhamnosus LR06, Lactobacillus pentosus LPS01, Lactobacillus plantarum LP01 và Lactobacillus delbrueckii Subsp. delbrueckii LDD01 để khôi phục “hiệu ứng hàng rào dạ dày” ở những bệnh nhân được điều trị mãn tính bằng PPI: một nghiên cứu thí điểm

14

02 L. REUTERI LRE02

Một số bằng chứng khoa học tiêu biểu về hiệu quả và tính an toàn

- 15 01 Lactobacillus reuteri như một tác nhân điều trị trong tiêu chảy cấp ở trẻ nhỏ.

- 16 | **02** Các chủng *Lactobacillus reuteri* làm giảm tỷ lệ mắc và mức độ nghiêm trọng trong viêm ruột hoại tử thông qua điều tiết tín hiệu TLR4 và NF-B tại ruột.
- 17 | **03** Vai trò của men vi sinh trong việc ngăn chặn sự xâm nhập đường tiêu hóa của các loài *Candida*; ảnh hưởng thần kinh ở trẻ sinh non có tiền sử nhiễm trùng huyết.
- 18 | **04** Ảnh hưởng của lợi khuẩn với khả năng ăn, thói quen đại tiện và nhu động ruột ở trẻ sơ sinh
- 18 | **05** Tác động của việc bổ sung *Lactobacillus reuteri* đối với liệu pháp sử dụng kháng sinh Levofloxacin trong điều trị *Helicobacter pylori*.

20 | **03 CÔNG NGHỆ BAO PHIM**

Tăng hiệu quả của 2 chủng lợi khuẩn lên gấp 5 LẦN

- 22 | **01** So sánh động học của quá trình xâm chiếm đường ruột bằng cách liên kết 5 lợi khuẩn giả định ở dạng bao phim hoặc dạng truyền thống, không tráng phủ.

24 | **TÀI LIỆU THAM KHẢO**

26 | **LỢI KHUẨN BAO PHIM SIMBIOSISTEM**

01. L. RHAMNOSUS LR06

L. rhamnosus GG (LGG) là chủng đầu tiên thuộc chi Lactobacillus được cấp bằng sáng chế vào năm 1989 nhờ khả năng sống sót và sinh sôi nảy nở ở môi trường chứa pH axit dạ dày và dịch mật.

Chủng L. Rhamnosus LR06 (L. Rhamnosus thế hệ mới) trong men vi sinh Buona Simbiosistem Gocce được nghiên cứu và phát triển bởi Hãng Công nghệ Sinh học Probiotal – Italy, kiểm tra và chứng nhận an toàn bởi DSMZ (Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH) – ngân hàng lưu giữ giống vi sinh vật Đức. DSMZ là một tổ chức uy tín hàng đầu thế giới về lưu giữ, kiểm tra và cấp chứng chỉ các chủng vi sinh vật.

Bên cạnh việc kế thừa những lợi ích từ chủng LGG trước đó, L.Rhamnosus LR06 được đánh giá với nhiều ưu điểm nổi trội trong ức chế và giảm nguy cơ gây sốt của nhiều chủng E.coli.

Ký hiệu: DSM 23878

01. Đánh giá tác động ức chế invitro của các chủng lợi khuẩn cụ thể trên các chủng Escherichia coli khác nhau.

Tác giả: Mogna L và cộng sự (Phòng Nghiên cứu Sinh học Srl, Novarese, Ý)

Nội dung nghiên cứu:

E.coli là một loại vi khuẩn gram âm, hình que, phân bố rất rộng trong môi trường như: đất, nước, thực phẩm,... và ký sinh trong ruột già của người, cũng như hầu hết các loài thú đẳng nhiệt khác. Là một phần của hệ vi sinh đường ruột bình thường, E. coli xâm chiếm đường tiêu hóa của con người chỉ vài giờ sau khi sinh.

Hầu hết các chủng vi khuẩn E.coli chỉ gây tiêu chảy thoáng qua. Với các biểu hiện điển hình như: tiêu chảy xuất hiện đột ngột; trẻ nôn trớ, biếng ăn, mệt mỏi,... Song một vài loại đặc biệt như *E.coli O157 : H7 (CQ9485)* có thể gây nhiễm trùng đường ruột nặng. Triệu chứng kèm theo như tiêu chảy ra máu, đau bụng và sốt. Người khỏe mạnh thường hồi phục sau 1 tuần. Nhưng trẻ em, người già hay người có hệ miễn dịch suy yếu khi nhiễm loài E.coli này có thể gây suy thận và nguy hiểm đến tính mạng.

Mục đích của nghiên cứu tổng thể này là xác định tác dụng ức chế các loài E. coli khác nhau, bao gồm cả E. coli O157: H7 của các chủng lợi khuẩn khác nhau. Có 4 chủng Bifidobacterium (Probiotical SpA, Italy) và 16 lợi khuẩn lactic, cụ thể hơn là 14 Lactobacillus spp. và 2 Streptococcus spp. đã được lựa chọn tham gia nghiên cứu.

Kết quả:

J Clin Gastroenterol • Volume 46, Supp. 1, October 2012 *Inhibitory Activity of Probiotics Against E. coli*

TABLE 2. In Vitro Inhibitory Activity of LAB and Bifidobacteria Strains Against *E. coli*

Species	Strains	Antimicrobial Activity Against <i>E. coli</i>			
		ATCC 8739	ATCC 10536	ATCC 35218	ATCC 25922
<i>B. animalis</i> subsp. lactis	BS01	+	+	-	-
<i>B. breve</i>	BR03	++	++	+	+
<i>B. breve</i>	B632	++	++	+	+
<i>B. longum</i>	BL05	-	-	-	-
<i>L. paracasei</i>	LPC00	-	-	-	-
<i>L. paracasei</i>	LPC08	-	-	-	-
<i>L. rhamnosus</i>	LR04	++	++	++	+++
<i>L. rhamnosus</i>	LGG	-	+	-	-
<i>L. rhamnosus</i>	LR06	++	++	+	+
<i>L. fermentum</i>	LF10	-	-	-	-
<i>L. plantarum</i>	LP01	++	++	++	+
<i>L. plantarum</i>	LP02	+	++	+	+
<i>L. plantarum</i>	LP03	++	+++	-	+
<i>L. plantarum</i>	LP04	++	+++	-	+
<i>L. pentosus</i>	LPS01	++	++	+++	+++
<i>L. delbr. subsp. delbrueckii</i>	LDD01	++	+++	++	+++
<i>L. reuteri</i>	LRE01	+	+	-	-
<i>L. reuteri</i>	LRE03	+	+	-	-
<i>S. thermophilus</i>	YO2	-	-	-	-
<i>S. thermophilus</i>	YO3	-	-	-	-

- indicates no inhibition halo; +, 2 to 4-mm halo; ++, 4 to 6-mm halo; + + +, >6-mm halo; LAB, lactic acid bacteria.

Bảng: Hoạt động ức chế E. coli in vitro của các chủng LAB và Bifidobacterium

Dữ liệu thực nghiệm được thu thập đã chứng minh tác dụng ức chế đáng kể đối với các chủng E.coli khác nhau (bao gồm cả E.coli O157: H7) của 6 chủng Lactobacillus, cụ thể là L. rhamnosus LR04, L. rhamnosus LR06, L. plantarum LP01, L. plantarum LP02, L. pentosus LPS01 và L. delbrueckii. delbrueckii LDD01 và 2 chủng Bifidobacterium, B. breve BR03 và B. breve B632.

Chủng L. rhamnosus LR06 (chủng L.rhamnosus thế hệ mới) cho tác dụng ức chế trên nhiều chủng E. coli (bao gồm cả E.coli O157: H7) trong khi chủng L. rhamnosus LGG (chủng L.rhamnosus thế hệ trước) thì không.

Hình: Đường kính của các khu vực bị ức chế không có sự phát triển của các chủng E. coli mục tiêu bởi L. rhamnosus LR06. Kết quả (tính bằng mm) là SD trung bình của 3 thử nghiệm độc lập.

Kết quả nghiên cứu đã mở ra những hướng đi mới cho sử dụng 1 hoặc nhiều chủng lợi khuẩn kể trên trong các loại thực phẩm bổ sung để đặc biệt chống lại một số mầm bệnh đường ruột tiềm tàng, khôi phục và duy trì cân bằng vi sinh đường ruột.

02. Việc sử dụng lợi khuẩn trong các bệnh về đường tiêu hóa ở trẻ em: một báo cáo tổng quan bởi các chuyên gia Mỹ La Tinh.

Tác giả: Sylvia Cruchet và cộng sự (Viện dinh dưỡng & Công nghệ thực phẩm, ĐH Chile; Khoa tiêu hóa nhi, ĐH La Frontera, Chile;...)

Mục tiêu:

Sự ổn định và thành phần hệ vi sinh đường ruột đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe con người ngay từ khi mới sinh và trong suốt cuộc đời. Trong hơn 50 năm qua, một số nghiên cứu đã được thực hiện để đánh giá hiệu quả của men vi sinh trong Khoa Tiêu hóa trẻ em. Tài liệu này được xây dựng nhằm mục đích cung cấp một số khuyến nghị về việc sử dụng men vi sinh trong Khoa Tiêu hóa trẻ em, cùng với việc xem xét kiến thức hiện tại liên quan đến lợi ích, khả năng dung nạp và tính an toàn của nó.

Phương pháp:

Các tài liệu đã xuất bản được lựa chọn mà không giới hạn về thiết kế nghiên cứu: hướng

dẫn lâm sàng, phân tích tổng hợp, thử nghiệm ngẫu nhiên có kiểm soát (FCTs), nghiên cứu đoàn hệ, nghiên cứu kết quả và nghiên cứu có đối chứng.

Hình: Biểu đồ thể hiện các nghiên cứu được xác định và đánh giá trong báo cáo này.

Từ khóa được sử dụng trong ô tìm kiếm MESH: probiotics, diarrhea, acute diarrhea, antibiotic-associated diarrhea, traveler’s diarrhea, bacterial diarrhea, nosocomial diarrhea, prophylactic diarrhea, Helicobacter pylori infection, colic, infantile colic, necrotizing enterocolitis (NEC), inflammatory bowel disease, constipation, and allergy.

Sau khi đánh giá tính hợp lệ và chất lượng của kết quả nghiên cứu, điểm khuyến nghị và mức độ bằng chứng cho các tình trạng rối loạn tiêu hóa ở trẻ em được xác định theo bản hướng dẫn Y học thực chứng (Evidence-Based Medicine) cập nhật.

Kết quả:

Nhóm chuyên gia Mỹ Latinh đã đồng thuận, khuyến nghị sử dụng các chế phẩm sinh học sau đây cho các bệnh về đường tiêu hóa ở trẻ em:

+ Phòng ngừa tiêu chảy nhiễm khuẩn cấp (AID): Bifidobacterium lactis, **Lactobacillus rhamnosus GG (LGG)** và **L. reuteri**.

+ Điều trị tiêu chảy nhiễm khuẩn cấp: **LGG**, **L. reuteri** và **S. boulardii**.

+ Phòng ngừa tiêu chảy bệnh viện: **B. lactis Bb12**, **B. bifidum**, **LGG** và **Streptococcus thermophiles**.

+ Phòng ngừa tiêu chảy do kháng sinh: **LGG** và **S. boulardii**.

+ Phòng ngừa và điều trị đau bụng ở trẻ sơ sinh: **L. reuteri DSM 17938**.

+ Cải thiện triệu chứng của hội chứng ruột kích thích: **LGG**.

+ Viêm ruột hoại tử: **LGG**, **L. reuteri**, hỗn hợp Bifidobacterium và Streptococcus.

LGG, **L. reuteri** và **S. boulardii** là những chế phẩm sinh học được nghiên cứu tốt nhất.

03. Probiotic trong phòng ngừa tiêu chảy liên quan đến kháng sinh (ADD) ở trẻ em (Review).

Tác giả: Goldenberg JZ và cộng sự (Viện nghiên cứu Đại học Bastyr, Seattle, WA, Hoa Kỳ)

Mục đích:

Kháng sinh là loại thuốc thường được kê đơn ở trẻ em. Chúng làm thay đổi sự cân bằng vi sinh vật trong đường tiêu hóa, gây tác dụng phụ khá phổ biến là tiêu chảy do kháng sinh (ADD). Probiotic từ lâu đã được biết đến là có thể phục hồi hệ vi sinh đường ruột.

Mục tiêu chính của nghiên cứu là đánh giá hiệu quả và độ an toàn của lợi khuẩn (bất kỳ chủng hoặc liều cụ thể nào) được sử dụng để phòng ngừa ADD cho trẻ em.

Phương pháp nghiên cứu:

Các hệ thống cơ sở dữ liệu: MEDLINE, EMBASE, CENTRAL, NAHL, AMED và Web of Science (tới tháng 11/2014) đã được tìm kiếm rộng rãi, cùng với các đánh giá của Cochrane IBD/FBD, CISCOP, NHS Evidence, thông tin thư mục quốc tế về thực phẩm bổ sung cũng như đăng ký dùng thử. Thư đã được gửi cho các công ty dược phẩm, các chuyên gia trong lĩnh vực yêu cầu thông tin bổ sung về các thử nghiệm đang diễn ra hoặc chưa được công bố...

Tiêu chí lựa chọn là các thử nghiệm ngẫu nhiên, song song, có đối chứng ở trẻ em (0-18 tuổi) dùng kháng sinh, so sánh men vi sinh với giả dược trong điều trị dự phòng hoặc không điều

trị, cùng đo lường tỷ lệ tiêu chảy thứ phát do kháng sinh.

Kết quả:

23 nghiên cứu (trên 3938 trẻ từ 2 tuần tuổi – 17 tuổi) đã được lựa chọn với tiêu chí đảm bảo tính khách quan và không trùng lặp giữa các tác giả. Kết quả nghiên cứu cho thấy:

- Bằng chứng tổng thể thể hiện men vi sinh có tác dụng bảo vệ vừa phải để ngăn ngừa ADD. Bổ sung lợi khuẩn *Lactobacillus rhamnosus* và *Saccharomyces boulardii* cho ưu thế bảo vệ nổi trội hơn và có ý nghĩa thống kê (RR 0.35; 95% CI 0.22-0.56, I²= 0% và RR 0.40; 95% CI 0.17-0.96, I²= 85%).
- Liều dùng hàng ngày của men vi sinh rất khác nhau (100 triệu – 40 tỷ CFU/ngày). Đối với các nghiên cứu liều cao, tỷ lệ mắc ADD trong nhóm sử dụng men vi sinh là 8% so với 24% ở nhóm còn lại không được bổ sung. Trong khi ở các nghiên cứu liều thấp, tỷ lệ này là 8% và 13%.
- Không có thử nghiệm nào báo cáo tác dụng phụ nghiêm trọng do men vi sinh ở trẻ khỏe mạnh. Phần lớn tác dụng không mong muốn là ở giả dược, chăm sóc tiêu chuẩn hoặc ở nhóm không điều trị.

04. Probiotic trong phòng ngừa tiêu chảy liên quan đến kháng sinh (ADD) ở trẻ em.

Tác giả: Hania Szajewska và cộng sự (EPSGHAN – Hiệp hội Nhi khoa Tiêu hóa, Gan và Dinh dưỡng Châu Âu).

Mục đích:

Bài viết cung cấp các Khuyến nghị được phát triển bởi Nhóm nghiên cứu (WG) về probiotic của Hiệp hội Nhi khoa tiêu hóa – Gan và Dinh dưỡng Châu Âu (EPSGHAN) nhằm đánh giá việc sử dụng men vi sinh trong phòng ngừa tiêu chảy liên quan đến kháng sinh (ADD) ở trẻ em.

Phương pháp:

Đánh giá các tổng quan hệ thống đã hoàn thành trước đó và các thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng (RCTs) được công bố sau đó cho các đánh giá này. Đối với các tổng quan hệ thống/ phân tích tổng hợp, hệ thống cơ sở dữ liệu Cochrane Database of Systematic Reviews và Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE) đã được tìm kiếm. Đối với các thử nghiệm được công bố sau đó, CENTRAL, MEDLINE và EMBASE đã được tìm kiếm tới tháng 7 năm 2015 và một lần nữa vào tháng 11 năm 2015.

Trọng tâm là 6 nhóm lợi khuẩn (*Lactobacillus*, *Bifidobacterium*, *Saccharomyces*, *Streptococcus*, *Enterococcus* và / hoặc *Bacillus*). Danh sách các chế phẩm cụ thể được dựa trên Kết quả đánh giá tổng quan của Cochrane về men vi sinh để ngăn ngừa ADD ở trẻ em và

Danh sách các chế phẩm sinh học thường được sử dụng bởi Tổ chức Tiêu hóa Thế giới.

Khuyến cáo chỉ được đưa ra nếu có ít nhất 2 thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng sử dụng cùng loại chủng lợi khuẩn. Chất lượng bằng chứng (QoE) được đánh giá theo hướng dẫn Grading of Recommendations Assessment, Development, and Evaluation.

Kết quả:

Hình: Tác dụng của các chủng lợi khuẩn riêng lẻ và nhóm lợi khuẩn trong phòng ngừa tiêu chảy liên quan đến kháng sinh

Hình: Tác dụng của các chủng lợi khuẩn riêng lẻ và nhóm lợi khuẩn trong phòng ngừa tiêu chảy liên quan đến kháng sinh (tiếp)

WG khuyến cáo sử dụng *L.rhamnosus GG* và *S.Boulardii* vì có chất lượng bằng chứng tốt.

05. Thử nghiệm lâm sàng: Hiệu quả của *Lactobacillus rhamnosus* (E/N, Oxy, Pen) trong phòng ngừa tiêu chảy liên quan đến kháng sinh ở trẻ em.

Tác giả: Ruszczyński M và cộng sự (Khoa Nhi II, Đại học Y Warsaw, Warsaw, Ba Lan)

Nội dung chính:

Nghiên cứu được thực hiện trên nhóm 240 trẻ em (3 tháng – 14 tuổi) bị nhiễm trùng thông thường, tham gia vào thử nghiệm ngẫu nhiên, mù đôi, có đối chứng. Kết quả cho thấy, ở nhóm được bổ sung 2×10^{10} đơn vị lạc khuẩn *Lactobacillus rhamnosus* chỉ có 9 trẻ (7,5%) thấy xuất hiện tiêu chảy, so với 20 trẻ (17%) trong nhóm không được bổ sung. Không quan sát thấy sự kiện bất lợi nào.

06. Probiotic và tiêu chảy truyền nhiễm

Tác giả: Saattedra J (Trung tâm Y tế Johns Hopkins, Baltimore, Maryland 21287, Hoa Kỳ)

Nội dung chính:

Nhiều yếu tố sinh học đã được nghiên cứu để kiểm soát tiêu chảy. Đặc biệt trong phòng ngừa và kiểm soát tiêu chảy do virus cấp tính, tiêu chảy liên quan đến kháng sinh. Một vài loài lợi khuẩn, bao gồm *Lactobacillus GG*, *Lactobacillus reuteri* và *Saccharomyces boulardii* là những tác nhân đầy hứa hẹn cho việc cải thiện chứng tiêu chảy cấp ở trẻ em. Việc sử dụng lợi khuẩn, đặc biệt là *Saccharomyces boulardii* bổ sung vào thức ăn thường xuyên cho trẻ sơ sinh có tác dụng dự phòng tiêu chảy đáng kể.

07. Tiềm năng của *Lactobacillus Rhamnosus LR06*, *Lactobacillus pentosus LPS01*, *Lactobacillus plantarum LP01* và *Lactobacillus delbrueckii Subsp. delbrueckii LDD01* để khôi phục “hiệu ứng hàng rào dạ dày” ở những bệnh nhân được điều trị mãn tính bằng PPI: một nghiên cứu thí điểm.

Tác giả: Del Piano M và cộng sự (Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Maggiore della Carità, Novara, Ý)

Nội dung chính:

PPI là thuốc được bán và sử dụng rộng rãi trên thế giới trong điều trị các chứng bệnh về đường tiêu hóa gây tăng tiết acid dịch vị. Tuy nhiên, việc sử dụng kéo dài các loại thuốc này làm cho người bệnh dễ có nguy cơ bị nhiễm trùng thực phẩm. Vì hầu hết các mầm bệnh có thể sống sót qua đường dạ dày trong điều kiện acid giảm đáng kể. Ở những người được điều trị kéo dài với PPI có sự phát triển quá mức của vi khuẩn ở dạ dày, tá tràng so với người có độ acid dạ dày bình thường.

Kết quả:

Việc sử dụng 4 chủng lợi khuẩn có hoạt tính đối kháng rõ rệt với 5 loại vi khuẩn E.coli (bao gồm cả chủng enterohaemorrhagic O157: H7) và một lượng N-acetylcystein có hiệu quả làm giảm đáng kể sự phát triển quá mức của vi khuẩn trong sử dụng PPI kéo dài.

02. L. REUTERI LRE02

Lactobacillus reuteri là loài vi khuẩn acid lactic có nguồn gốc từ loài người và là một trong số ít các loài vi khuẩn đã cùng tiến hóa với con người ngay từ thời kỳ đầu tiên. Đây cũng là một trong những chế phẩm sinh học được chứng minh khoa học nhiều nhất trên thế giới.

Trong đó, L. reuteri LRE02 trong lợi khuẩn bao phim Simbiosistem là một chủng lợi khuẩn thuộc loài L. reuteri, đã được nghiên cứu và phát triển bởi Hãng Công nghệ sinh học Probiotal (Italy), kiểm tra và chứng nhận an toàn bởi DSMZ.

Ký hiệu: DSM 23878

01. Lactobacillus reuteri như một tác nhân điều trị trong tiêu chảy cấp ở trẻ nhỏ.

Tác giả: Shorvikova AV và cộng sự (Khoa Y, ĐH Tampere, Phần Lan)

Mục đích:

Một số chủng lactobacillus có thể phục hồi đường tiêu hóa khi tiêu chảy cấp. Chủng lợi khuẩn Lactobacillus reuteri có nguồn gốc từ con người và là một khuẩn lạc tự nhiên trong đường tiêu hóa. Trong thử nghiệm này, L. reuteri dùng ngoại sinh được nghiên cứu như một tác nhân trong điều trị tiêu chảy cấp.

Phương pháp:

Nghiên cứu được thực hiện trên 40 trẻ (6-36 tháng tuổi) nhập viện vì tiêu chảy cấp (75% trường hợp do rotavirus). Sau khi được sự đồng ý của cha mẹ, các bệnh nhân nhi được chọn ngẫu nhiên vào 1 trong 2 nhóm điều trị để nhận 10(10) - 10 (11) đơn vị khuẩn lạc của L. reuteri hoặc giả dược phù hợp hàng ngày trong thời gian nằm viện hoặc tối đa 5 ngày.

Kết quả:

Hình: Tần suất tiêu chảy trong thời gian 24h ở bệnh nhân dùng L. reuteri và giả dược.

L. Reuteri mang lại hiệu quả tích cực trong điều trị tiêu chảy cấp ở trẻ em:

- Thời gian tiêu chảy cấp trung bình là 1,7 (1,6) ngày trong nhóm bổ sung L. reuteri, so với 2,9 (2,3) ngày trong nhóm không được bổ sung ($p = 0,07$).
- Vào ngày điều trị thứ 2, chỉ còn 26% trẻ trong nhóm bổ sung L. reuteri còn tiêu chảy so với 81% trong nhóm không được bổ sung ($p = 0,0005$).
- Nuôi cấy Lactobacillus từ các mẫu phân cho thấy > 75% là L. reuteri, thể hiện khả năng xâm lấn đường tiêu hóa khi bổ sung L. reuteri ngoại sinh.

02. Các chủng Lactobacillus reuteri làm giảm tỷ lệ mắc và mức độ nghiêm trọng trong viêm ruột hoại tử thông qua điều tiết tín hiệu TLR4 và NF-B tại ruột.

Tác giả: Liu Y và cộng sự (Khoa Nhi, ĐH Y Houston, Mỹ).

Nội dung chính:

Viêm ruột hoại tử (NEC) là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và bệnh tật ở trẻ sinh non. Lợi khuẩn Lactobacillus reuteri có tác dụng ức chế nhiễm trùng đường ruột, điều chỉnh hệ thống miễn dịch theo hướng có lợi để ngăn ngừa NEC.

Hình: Tỷ lệ sống sót ở chuột bị viêm ruột hoại tử (NEC) có hoặc không có bổ sung các chủng lợi khuẩn L. reuteri.

Hình: Tỷ lệ sống sót ở chuột được nuôi bằng sữa công thức có hoặc không có bổ sung các chủng lợi khuẩn L. reuteri

Kết quả nghiên cứu đã ủng hộ quan niệm rằng *L.reuteri* có thể là một giải pháp đại diện trong phòng tránh NCE. *L. reuteri* làm giảm tỷ lệ mắc và mức độ nghiêm trọng của NEC.

03. Vai trò của men vi sinh trong việc ngăn chặn sự xâm nhập đường tiêu hóa của các loài *Candida*; ảnh hưởng thần kinh ở trẻ sinh non có tiền sử nhiễm trùng huyết.

Tác giả: Romeo MG và cộng sự (Đơn vị chăm sóc đặc biệt trẻ sơ sinh – NICU, ĐH Catania, Ý)

Mục tiêu:

Việc sử dụng thường xuyên các loại kháng sinh phổ rộng sẽ làm thay đổi môi trường đường ruột và tạo điều kiện thuận lợi cho sự xâm nhập của vi khuẩn, nấm *Candida*, đặc biệt là ở trẻ sinh non. Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả của men vi sinh trong việc ngăn chặn sự xâm nhập đường tiêu hóa của các loài *Candida*, nhiễm trùng huyết khởi phát muộn và ảnh hưởng thần kinh ở trẻ non tháng.

Phương pháp:

Nghiên cứu tiền cứu trên 249 trẻ sinh non và được chia làm 3 nhóm:

+ Nhóm 1 (n = 83): bổ sung *L. reuteri*

+ Nhóm 2 (n = 83): bổ sung *L. rhamnosus*

+ Nhóm 3 (n = 83): không bổ sung

Sự hình thành nấm trong đường tiêu hóa, khởi phát nhiễm trùng huyết muộn và các thông số lâm sàng khác đã được ghi lại. Một đánh giá cấu trúc thần kinh được thực hiện thêm khi trẻ 1 tuổi.

Kết quả:

Principal findings in the three groups of infants

Parameters	<i>L. reuteri</i> (I)	<i>L. rhamnosus</i> (II)	Control (III)	P-value <0.05		
				Total population	<1500 g	>1500 g
No. of newborns	83	83	83	—	—	—
No. of infants with gastrointestinal symptoms	3	29	36	I vs II I vs III	NS	I vs II I vs III
No. of infants feeding hydrolyzed milk	0	7	14	I vs II I vs III II vs III	NS	I vs II I vs III
Days of parenteral nutrition (mean±s.d.)	6.8±5.4	13.0±10.5	13.5±11.6	I vs II I vs III	I vs II	I vs II I vs III
Days to achieve the energy quotient (kcal 100/kg × os) (mean±s.d.)	6.8±4.1	11.3±6.8	11.3±8.1	I vs II I vs III	I vs II	I vs II I vs III
Days of antibiotic treatment (mean±s.d.)	3.4±2.2	5.8±3.8	6.9±4.5	I vs II I vs III	I vs II I vs III	I vs II I vs III
No. of infants with bacterial infections	0	1	5	NS	NS	NS
Stool fungal high colonization (CFU per g>10 ⁴)	6	9	19	I vs III II vs III	NS	I vs III
Number of infants with mycotic infections	1	1	4	NS	NS	NS
Days of antimycotic treatment (mean±s.d.)	0.2±2	0.2±2	1.4±6.4	NS	NS	NS
Days of hospitalization (mean±s.d.)	17.8±7.9	26.9±15.7	31.3±16.3	I vs II I vs III	I vs II I vs III	I vs II I vs III

Abbreviations: CFU, colony-forming unit; *L. reuteri*, *Lactobacillus reuteri*; *L. rhamnosus*, *Lactobacillus rhamnosus*; NS, not significant.

Bảng: Phát hiện chính trong 3 nhóm trẻ sơ sinh

Khủng lạc *Candida* trong phân cao hơn đáng kể ($P < 0,01$) trong nhóm đối chứng so với nhóm được điều trị với men vi sinh. Số ngày nằm viện, số ngày phải dùng kháng sinh cũng ít hơn

đáng kể ở nhóm sử dụng men vi sinh.

Bổ sung [L.reuteri](#) làm giảm đáng kể sự xâm nhập đường tiêu hóa của nấm Candida rõ rệt nhất. Trẻ ít gặp các vấn đề đường tiêu hóa hơn, khả năng hấp thu dinh dưỡng và kết quả thần kinh tốt hơn so với nhóm đối chứng.

04. Ảnh hưởng của lợi khuẩn với khả năng ăn, thói quen đại tiện và nhu động ruột ở trẻ sơ sinh.

Tác giả: Indrio F và cộng sự (Khoa Nhi, ĐH Bari Policlinico, Bari, Italy)

Mục đích:

Nghiên cứu hiệu quả của việc bổ sung lợi khuẩn qua chế độ ăn uống với khả năng dung nạp thức ăn và nhu động đường tiêu hóa ở trẻ non tháng được nuôi bằng sữa công thức.

Phương pháp:

Nghiên cứu được thực hiện trên 30 trẻ trong 30 ngày, chia làm 3 nhóm:

+ 10 trẻ nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ.

+ 20 trẻ còn lại được định ngẫu nhiên, mù đôi để nhận [Lactobacillus reuteri ATCC 55730](#) (với liều 1×10^8 đơn vị lợi khuẩn) hoặc giả dược.

Các triệu chứng lâm sàng về chức năng đường tiêu hóa được ghi lại (trào ngược, nôn trớ, khóc dạ đề và trống rỗng dạ dày), các biến số sinh lý cũng được ghi lại trước và sau can thiệp.

Kết quả:

- Cải thiện cân nặng được ghi nhận ở cả 3 nhóm.
- Không có tác dụng phụ nào được ghi nhận.
- Ở nhóm bổ sung lợi khuẩn bổ sung [L.reuteri](#) cho thấy giảm đáng kể tình trạng trào ngược, giảm thời gian khóc hàng ngày, lượng phân lớn hơn so với nhóm dùng giả dược.

Kết luận:

[L. reuteri](#) có vai trò hữu ích trong việc cải thiện khả năng dung nạp và chức năng đường ruột ở trẻ sinh non tháng được nuôi bằng sữa công thức.

05. Tác động của việc bổ sung [Lactobacillus reuteri](#) đối với liệu pháp sử dụng kháng sinh Levofloxacin trong điều trị [Helicobacter pylori](#).

Tác giả: Ojetti V và cộng sự (Khoa Nội, Đại học Catholic, Roma, Italy)

Mục đích:

Xác định hiệu quả của việc bổ sung [Lactobacillus reuteri](#) trong việc ngăn ngừa tác dụng phụ

liên quan đến kháng sinh khi điều trị H.pylori.

Phương pháp:

90 bệnh nhân dương tính với H.pylori được điều trị trong 7 ngày với: esomeprazole, levofloxacin và amoxicillin. Và được chia làm 2 nhóm, trong đó nhóm 1 bổ sung thêm Lactobacillus reuteri. Mỗi đối tượng được nhận một bảng câu hỏi để ghi lại các triệu chứng hàng ngày trong 4 tuần kể từ khi bắt đầu trị liệu. Tình trạng H.pylori và tác dụng phụ được đánh giá sau 6 tuần.

Kết quả:

- Tỷ lệ H.pylori bị tiêu diệt ảnh hưởng đáng kể khi bổ sung **L.reuteri**. Nhóm 1: 80% (36/45) so với nhóm 2: 62% (28/45) ($P < 0,05$)
- Tỷ lệ buồn nôn và tiêu chảy cấp ở nhóm 1 thấp đáng kể so với nhóm 2

Tóm lại, **L.reuteri** làm tăng hiệu quả điều trị và giảm tác dụng phụ không mong muốn liên quan đến kháng sinh trong điều trị H.pylori.

03. CÔNG NGHỆ BAO PHIM

Hiệu quả của 2 chủng lợi khuẩn tăng gấp 5 LẦN

Theo khuyến cáo, thực phẩm bổ sung lợi khuẩn nên có 10^8 - 10^9 đơn vị tế bào lợi khuẩn (cfu)/g ngay trước khi ăn để đảm bảo liều hiệu quả tối thiểu là 10^6 - 10^7 cfu/g khi đến đại tràng. Song thật không may, hầu hết các chế phẩm sinh học rất kém về khả năng sống sót qua pH thấp ($pH = 2$) trong dịch dạ dày và/ hoặc tiếp xúc với oxy. Chỉ có khoảng 15 - 25% lợi khuẩn trần sống sót đến được ruột. Chính điều này đã hạn chế hiệu quả của chúng trong hầu hết các loại thực phẩm bổ sung.

Với Công Nghệ Bao Phim, lợi khuẩn được bảo vệ cho khả năng sống sót lên tới hơn 90%, tăng hiệu quả lên gấp 5 lần so các phương pháp sản xuất thông thường.

Công nghệ bao phim lợi khuẩn là một quá trình trong đó *các tế bào lợi khuẩn được bao phủ bởi lớp màng bao lipid*, bảo vệ chúng trước các điều kiện môi trường bất lợi (điển hình là acid dạ dày, môi trường bảo quản,...) và giải phóng chúng ở tốc độ được kiểm soát trong ruột.

- Được nghiên cứu và phát triển thành công bởi **Hãng Công nghệ sinh học Probiotal SpA (Italy)**.
- **Cấp bằng sáng chế (WO2010103374 A2)** năm 2010 tại Italy, bao gồm quy trình bao phủ các tế bào lợi khuẩn với các phân tử polyglycerides của axit béo, thuộc nhóm phụ gia thực phẩm E475, có nguồn gốc thực vật.
- Hiện nay, sản phẩm **Lợi khuẩn bao phim Simbiosistem** thuộc thương hiệu Dược phẩm Buona (Italy) là men vi sinh đầu tiên trên thế giới được sản xuất bởi Probiotal SpA theo công nghệ hiện đại này.

01. So sánh động học của quá trình xâm chiếm đường ruột bằng cách liên kết 5 lợi khuẩn giải định ở dạng bao phim hoặc dạng truyền thống, không tráng phủ.

Tác giả: Piano MD và cộng sự (Khoa Tiêu hóa, Bệnh Viện Carità, Corso Mazzini, Novara, Italy).

Mục tiêu:

Ngày càng có nhiều các phát hiện có lợi liên quan đến các chế phẩm sinh học. Tuy nhiên, một trong những thông số quan trọng nhất có thể ảnh hưởng đáng kể đến sinh khả dụng của vi sinh vật là khả năng sống sót của chúng trong quá trình vận chuyển qua dạ dày, tá tràng. Một số kỹ thuật có thể được áp dụng để cải thiện thông số này, nhưng bao phim lợi khuẩn vẫn là một trong những giải pháp được đánh giá cao. Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá động học của quá trình xâm chiếm đường ruột của chủng lợi khuẩn khi được bao phim hoặc ở dạng truyền thống, không tráng phủ.

Phương pháp:

Kết quả:

Nghiên cứu chéo, ngẫu nhiên, mù đôi (12/2007 - 01/2009) trên 53 tình nguyện viên khỏe mạnh, chia làm 2 nhóm cho bổ sung lợi khuẩn (sản xuất bởi Probiotical SpA (Novara, Italy).

+ Nhóm A (n = 27): Lactobacillus acidophilus LA02 (DSM 21717), Lactobacillus rhamnosus LR04 (DSM 16605) GG, hoặc LGG (ATCC 53103), **L. rhamnosus LR06 (DSM 21981)** và Bifidobacterium lactis BS01 (LMG P-21384) **không được bao phim.**

+ Nhóm B (n = 26): cùng chủng lợi khuẩn nhưng **được bao phim.**

Lợi khuẩn trong nhóm A được bổ sung 5×10^9 CFU/chủng/ngày (tổng cộng 25×10^9 CFU/ngày) trong 21 ngày. Trong khi lợi khuẩn bao phim dùng trong nhóm B có lượng nhỏ hơn chỉ 1×10^9 CFU/chủng/ngày (tổng cộng 5×10^9 CFU/ngày) trong 21 ngày.

Kết thúc giai đoạn điều trị đầu tiên là giai đoạn rửa trôi kéo dài 3 tuần. Khi bước vào giai đoạn điều trị thứ 2, nhóm A được bổ sung lợi khuẩn bao phim, nhóm B ở dạng không bao phim với số lượng như ở giai đoạn điều trị đầu tiên.

Đánh giá định lượng về khả năng xâm chiếm đường ruột của chủng lợi khuẩn được thực hiện bằng cách kiểm tra mẫu phân khi bắt đầu nghiên cứu (thời gian 0), sau 10 ngày và sau 21 ngày điều trị.

Kết quả:

- Gia tăng đáng kể về mặt số lượng trong phân của tổng số Lactobacillus, Lactobacillus dị dưỡng và tổng số Bifidobacteria ở cả 2 nhóm vào cuối giai đoạn bổ sung. Thậm chí kết quả cao hơn ở nhóm được bổ sung lợi khuẩn bao phim, mặc dù với hàm lượng chỉ bằng 1/5 lần.

TABLE 1. Quantification of Fecal Total *Lactobacilli*, Heterofermentative *Lactobacilli*, and Total *Bifidobacteria* (Mean \pm SEM, log₁₀ cfu/g) Before and After the 2 Treatment Periods, Including the Wash-Out Phase: Comparison Between Time 0 (d₀), or d₄₂, and the Following Analysis Within Each Group

Time	Group A		Group B	
	log cfu/g	P†	log cfu/g	P†
d ₀				
Total <i>Lactobacilli</i>	6.80 \pm 0.17	*	6.78 \pm 0.17	*
Heterofermentative <i>Lactobacilli</i>	6.73 \pm 0.22		6.61 \pm 0.21	
Total <i>Bifidobacteria</i>	8.85 \pm 0.20	*	8.94 \pm 0.16	*
d ₁₀				
Total <i>Lactobacilli</i>	7.57 \pm 0.19	0.0090	7.62 \pm 0.17	0.0021
Heterofermentative <i>Lactobacilli</i>	7.39 \pm 0.19	0.0028	7.53 \pm 0.19	0.0034
Total <i>Bifidobacteria</i>	9.62 \pm 0.14	0.0018	9.61 \pm 0.16	0.0058
d ₂₁				
Total <i>Lactobacilli</i>	7.85 \pm 0.12	0.0002	7.82 \pm 0.14	0.0002
Heterofermentative <i>Lactobacilli</i>	7.70 \pm 0.12	0.0001	7.71 \pm 0.15	0.0006
Total <i>Bifidobacteria</i>	9.69 \pm 0.12	< 0.0001	9.81 \pm 0.11	< 0.0001
d ₄₂				
Total <i>Lactobacilli</i>	6.75 \pm 0.17	*	6.98 \pm 0.16	*
Heterofermentative <i>Lactobacilli</i>	6.70 \pm 0.22		6.89 \pm 0.21	
Total <i>Bifidobacteria</i>	8.89 \pm 0.14	*	9.02 \pm 0.14	*
d ₅₂				
Total <i>Lactobacilli</i>	7.62 \pm 0.20	0.0103	7.67 \pm 0.21	0.0047
Heterofermentative <i>Lactobacilli</i>	7.38 \pm 0.19	0.0034	7.51 \pm 0.22	0.0069
Total <i>Bifidobacteria</i>	9.70 \pm 0.14	0.0028	9.63 \pm 0.15	0.0034
d ₆₃				
Total <i>Lactobacilli</i>	7.99 \pm 0.13	0.0060	7.91 \pm 0.17	0.0015
Heterofermentative <i>Lactobacilli</i>	7.83 \pm 0.13	0.0069	7.78 \pm 0.19	0.0016
Total <i>Bifidobacteria</i>	9.79 \pm 0.11	< 0.0001	9.85 \pm 0.10	< 0.0001

*Comparison reference time (d₀ for the first treatment period and d₄₂ for the second one).

†Comparison between time 0 (d₀), or d₄₂, and the following analysis within each group.

cfu indicates colony forming units.

Bảng: Định lượng tổng số Lactobacillus, Lactobacillus dị dưỡng, tổng số Bifidobacteria trong phân (Mean \pm SEM, log₁₀ cfu/g). Trước và sau 2 giai đoạn điều trị, bao gồm cả giai đoạn rửa sạch: so sánh giữa thời gian 0 (d₀) hoặc d₄₂ và phân tích trong mỗi nhóm.

Kết luận:

Kỹ thuật bao phim được sử dụng trong nghiên cứu này là một cách tiếp cận hợp lệ nhằm cải thiện đáng kể khả năng sống sót của các chủng lợi khuẩn trong quá trình vận chuyển qua đường tiêu hóa, do đó nâng cao giá trị sử dụng của men vi sinh và cho phép sử dụng chúng với hàm lượng thấp hơn 5 lần.

Tìm hiểu thêm về Công nghệ bao phim tại: <https://www.academia.edu/43058127/cong-ngh-e-bao-phim>

Tài liệu gốc:

1. Mogna, Luca, et al. "Assessment of the *in vitro* inhibitory activity of specific probiotic bacteria against different *Escherichia coli* strains." *Journal of clinical gastroenterology* 46 (2012): S29-S32. [[Pubmed](#)]
2. Cruchet, Sylvia, et al. "The use of probiotics in pediatric gastroenterology: a review of the literature and recommendations by Latin-American experts." *Pediatric Drugs* 17.3 (2015): 199-216. [[Springer](#)]
3. Goldenberg, Joshua Z., et al. "Probiotics for the prevention of pediatric antibiotic-associated diarrhea." *Cochrane Database of Systematic Reviews* 12 (2015). [[Cochranelibrary](#)]
4. Szajewska, Hania, et al. "Probiotics for the prevention of antibiotic-associated diarrhea in children." *Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition* 62.3 (2016): 495-506. [[JPGN](#)]
5. Ruszczyński, M., A. Radzikowski, and H. Szajewska. "Clinical trial: effectiveness of *Lactobacillus rhamnosus* (strains E/N, Oxy and Pen) in the prevention of antibiotic-associated diarrhoea in children." *Alimentary pharmacology & therapeutics* 28.1 (2008): 154-161. [[Pubmed](#)]
6. Saavedra, Jose. "Probiotics and infectious diarrhea." *The American journal of gastroenterology* 95.1 (2000): S16-S18. [[Pubmed](#)]
7. Del Piano, Mario, et al. "The innovative potential of *Lactobacillus rhamnosus* LR06, *Lactobacillus pentosus* LPS01, *Lactobacillus plantarum* LP01, and *Lactobacillus delbrueckii* Subsp. *delbrueckii* LDD01 to restore the "gastric barrier effect" in patients chronically treated with PPI: a pilot study." *Journal of clinical gastroenterology* 46 (2012): S18-S26. [[Pubmed](#)]
8. Shornikova, Aino-Vieno, et al. "*Lactobacillus reuteri* as a therapeutic agent in acute diarrhea in young children." *Journal of pediatric gastroenterology and nutrition* 24.4 (1997): 399-404. [[Pubmed](#)]
9. Liu, Yuying, et al. "*Lactobacillus reuteri* strains reduce incidence and severity of experimental necrotizing enterocolitis via modulation of TLR4 and NF- κ B signaling in the intestine." *American Journal of Physiology-Gastrointestinal and Liver Physiology* 302.6 (2012): G608-G617. [[Pubmed](#)]

10. Romeo, M. G., et al. "Role of probiotics in the prevention of the enteric colonization by *Candida* in preterm newborns: incidence of late-onset sepsis and neurological outcome." *Journal of Perinatology* 31.1 (2011): 63-69. [[Pubmed](#)]
11. Indrio, Flavia, et al. "The effects of probiotics on feeding tolerance, bowel habits, and gastrointestinal motility in preterm newborns." *The Journal of pediatrics* 152.6 (2008): 801-806. [[Pubmed](#)]
12. Ojetti, Veronica, et al. "Impact of *Lactobacillus reuteri* supplementation on anti-*Helicobacter pylori* levofloxacin-based second-line therapy." *Gastroenterology research and practice* 2012 (2012). [[Pubmed](#)]
13. Piano, Mario D., et al. "Comparison of the kinetics of intestinal colonization by associating 5 probiotic bacteria assumed either in a microencapsulated or in a traditional, uncoated form." *Journal of clinical gastroenterology* 46 (2012): S85-S92. [[Pubmed](#)]

THÀNH PHẦN:

Mỗi 5 giọt sản phẩm Simbiosistem chứa:

- + Lactobacillus rhamnosus LR06 (DSM 21981): 1 tỷ đơn vị lợi khuẩn sống bao phim.
 - + Lactobacillus reuteri LRE02 (DSM 23878): 1 tỷ đơn vị lợi khuẩn sống bao phim.
 - + Dầu thực vật.
- (Không chứa gluten và lactose).

L. RHAMNOSUS LR06
+
L. REUTERI LRE02

CÔNG DỤNG:

- + Giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột trong các trường hợp rối loạn tiêu hóa; cải thiện nhu động ruột, giảm táo bón.
- + Giúp giảm đau bụng co thắt, trào ngược dạ dày thực quản (nôn trớ) ở trẻ.
- + Giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

CÔNG NGHỆ BAO PHIM

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:

- + Trẻ em bị tiêu chảy, phân sống, đầy bụng khó tiêu, táo bón.
- + Trẻ bị trào ngược dạ dày thực quản (nôn trớ), đau bụng co thắt.
- + Dùng thuốc kháng sinh dài ngày dẫn đến rối loạn tiêu hóa.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

- + Trẻ 0-1 tuổi: 5 giọt/ngày.
- + Trẻ > 1 tuổi: 10 giọt/ngày.

Lưu ý:

- + Lắc đều trước khi sử dụng.
- + Sản phẩm có thể dùng chung với đồ uống ở nhiệt độ < 37 độ C.

Lợi khuẩn bao phim Simbiosistem (Italy) là men vi sinh đầu tiên trên thế giới được sản xuất theo Công nghệ Bao Phim. Hiện sản phẩm đã phân phối chính thức tại Việt Nam.

Tham khảo thêm thông tin tại: buonavn.com/loi-khuan-bao-phim-simbiosistem/

NỘI DUNG:

DS. Thu Trang

trangdo243@gmail.com

Ngày tạo: 19/05/2020